

материал ва конструкцияларни энергия самарадорлигини ошириш, конструктив ечимлари ва ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жаҳонда назарий ва экспериментал усуллардан фойдаланган ҳолда, турли конструктив ечимга эга бўлган, янги авлод композит конструкциялар – изоляция ташқи девор конструкцияларига бағишланган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада, тўсиқ конструкциялар учун, маҳаллий хом ашё ресурслари ёки турли саноат иккиламчи ресурсларидан фойдаланиб, лойиҳалашда ташқи деворлар орқали, солиштирма иссиқлик йўқотилишини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг қалинлигини оптималлаштириш, бино деворларининг иссиқлик техник бир хиллигини таъминлаш билан боғлиқ конструктив хусусиятларини яхшилаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бу ўринда қалинлиги оптималлаштирилган тўсиқ конструкцияларини оғирлигини камайиши ҳисобига, биноларнинг сейсмик ҳавфсизлигини ошириши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Республикамизда тўсувчи конструкцияларни тадқиқ этишни ривожлантириш ва қурилишда инновацион конструкцияларни қўллаб, уларни енгиллаштириш, энергия ва табиий ресурс захираларини тежаш, бино ва иншоотларни ишончлилигини таъминлаш, уларни янги конструктив ечимларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида, хусусан «...қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш ва «... саноат корхоналари инфратузилмасини модернизациялаш, энергия самарадорлигини 20 фоиздан кам бўлмаган

миқдорга ошириш ҳамда соф ва экологик хавфсиз технологиялар ва саноат жараёнларидан янада кенг фойдаланиш ҳисобига уларнинг барқарорлигини таъминлаш» ва бошқа вазифалар белгилаб берилган. Ушбу масалаларни ечишда маҳаллий иккиламли ресурсларидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнида ҳосил бўладиган чиқиндилардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Улардан қурилиш материаллари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш саноатида фойдаланиш нафақат экологияни яхшилаш, балки энергия ва ресурс тежамкорликка эришиш ҳамда замонавий қурилиш конструкцияларни ишлаб чиқаришни такомиллаштириш имкониятларини беради.

Ўрта қатлами изоляцион арболитдан бўлган уч қатламли темирбетон элементларининг юк кўтариш қобилияти бўйича олинган илмий натижалар асосида: ўрта қатлами изоляцион арболитдан бўлган уч қатламли панеллар намунаси тайёрланиб синовдан ўтказилиб “CONCRET BUILD” МЧЖда жорий этилган (Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2022 йил 03- 07/01-2337-сон маълумотномаси). Натижада изоляцион арболит уч қатламли панелларнинг мустаҳкамлигини 15 % гача, салқилик ва ёриқбардошлик хоссаларини 10% гача оширишга эришилган; эластик боғланган арматура стерженли ўрта қатлами изоляцион арболитдан бўлган уч қатламли панеллар “QQGORSELPROYEKT” МЧЖда жорий этилган (Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2022 йил 03- 07/01-2337-сон маълумотномаси). Натижада, техник тарафлардан солиштирилганда 1 м³ маҳсулот учун анъанавий бир қатламли керамзитбетон панеллардан 17,2 % ва минерал пахта изоляцион қатламга эга

уч қатламли панеллардан 11,5 % га арзонлаштиришга эришилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Акромов Х.А., Тохиров Ж.О. Деформативные свойства трехслойных изгибаемых элементов с теплоизоляционным слоем из арболитобетона // Замоновий қурилиш материаллари ва буюмларини тайёрлаш жараёнида фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини такомиллаштиришнинг муаммо ва ечимлари мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари СамДАҚИ, 2020 й..

2. Акромов Х.А., Тохиров Ж.О. Қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан олинган ўта енгил бетонларнинг физик-механик ва деформатив хоссалари. // Материалы международного симпозиум «Инновационные технологии в производстве строительных материалов и конструкций» ТАСИ. г. Ташкент.2020 г.

3. Акромов Х.А., Тохиров Ж.О. Энергоэффективные строительные материалы на основе отходов сельхозпродуктов // “Орол бўйи минтақасида меъморчилик ва шаҳар қурилиши барқарор ривожланиши масалалари” мавзусида халқаро илмий ва илмий-техник анжуман материаллари тўпламида. Нукус. 2021 й.

4. Акромов Х.А., Тохиров Ж.О. Некоторые вопросы оценки надежности трехслойных конструкции с утеплителям низко прочных бетонов // “Перспективы инновационного метрологического обеспечения промышленности и его актуальные научно - практические

проблемы”. ТГТУ, 18-19 мая 2021 г.

5. Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О. Some issues in assessing the reliability of three-layer structures with low-strength concrete insulation // “Архитектура ва қурилиш соҳасида инновация, интеграция, тежамкорлик” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани, ТАҚИ, 2021 йил.

6. Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О. Применение конструктивных решений при изготовлении, трехслойных железобетонных панелей, используемых в сельскохозяйственных и промышленных зданиях // Фарғона политехника институтида “Архитектура ва шаҳарсозлик: ўтмиш, бугун, келажак” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман, Фарғона ш, 2021 йил.

7. Акрамов Х.А., Тохиров Ж.О. Прочностные и деформативные свойства арболита, используемого в среднем слое трехслойных Ограждающих конструкций // ТОШКЕНТ ШАҲРИДАГИ ЁДЖУ ТЕХНИКА ИНСТИТУТИ «Архитектура, қурилиш ва муқобил энергетиканинг Ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари» мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий ва илмий-техник анжумани, 2021 йил.